

Recherche de l'émergence de la résistance de cible de *Rhopalosiphum padi* vis-à-vis des pyréthriinoïdes sur céréales dans le cadre du plan de surveillance 2021

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëtitia Caddoux, Benoit Barrès

Contexte

Rhopalosiphum padi, est un ravageur des céréales, notamment le blé, l'orge, l'avoine et le maïs. Il est le vecteur de plusieurs maladies à virus des céréales, en particulier de la jaunisse nanifiante de l'orge. Ce puceron est présent dans toutes les régions de France (MNHN & OFB, 2003-2022) . Un des mécanismes de résistance aux pyréthriinoïdes les plus répandus chez les insectes repose sur une modification de la cible de l'insecticide : le canal sodium. La mutation la plus courante, est nommée *kdr* (knockdown resistance), elle affecte le codon 1014 du canal sodium. Elle est responsable de la substitution d'une leucine par une phénylalanine (mutation L1014F). D'autres mutations sont également couramment trouvées, nommées *skdr* (superknockdown resistance), elles affectent le codon 918 du canal sodium. *skdr* peut être trouvée en association ou non avec la mutation *kdr* selon les substitutions qui affectent le codon 918. Enfin, une troisième mutation a également été mise en évidence au niveau du codon 932. Cette mutation est toujours associée à la mutation *kdr*. Ces allèles ont été détectés chez de nombreuses d'espèces d'insectes (Rinkevich *et al.*, 2013) dont des pucerons.

En 2020, des premiers cas de résistance de cible avec la mutation *skdr* M918L ont été rapporté et caractérisé dans des populations *R. padi* en Chine (Wang *et al.*, 2020 ; Wang *et al.*, 2021). Avec le retrait des néonicotinoïdes, la lutte chimique contre ce ravageur repose désormais notamment sur l'utilisation de produits phytosanitaires à base de substances actives de la famille des pyréthriinoïdes. Cette pression de sélection accroît le risque d'évolution de résistance. La surveillance de l'émergence potentielle des allèles *skdr* ou *kdr* chez l'espèce *R. padi*, est donc essentielle en France.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Figure 1 : Répartition par région des prélèvements prévus et reçus pour le plan de surveillance 2021 sur la résistance de cible vis-à-vis des pyréthriinoïdes de *R. padi* sur céréales.

Les prélèvements ont été réalisés selon les modalités décrites dans la fiche de prélèvement (Annexe 1). Le nombre de prélèvements à réaliser par région a été défini dans la note sur le plan de surveillance des résistance 2021. En 2021, le plan de surveillance prévoyait l'analyse de huit prélèvements (quatre pour la région Bourgogne-Franche-Comté, quatre pour la région Hauts-de-France). Six prélèvements ont été reçus au laboratoire (Figure 1) : un de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un de la région Bourgogne-Franche-Comté, trois de la région Nouvelle-Aquitaine et un de la région Pays de la Loire.

2) Protocole de test

Le séquençage partiel du gène du canal sodium de *R. padi* a été réalisé. Pour cela, un couple d'amorces a été créé et a permis le séquençage en Sanger d'une portion du canal sodium d'environ 500 pb qui contient les trois codons connus pour être impliqués dans la résistance aux pyréthriinoïdes :

- le codon 1014 correspondant à la position de la mutation *kdr*,
- le codon 918 correspondant à la position des mutations *skdr*,
- le codon 932 qui peut être concerné par une substitution toujours trouvée en association avec *kdr* chez *M. persicae*.

La séquence obtenue à partir de l'ADN d'un des pucerons échantillonnés cette année a été traduite *in silico* et comparées à des séquences protéiques du canal sodium de *M. persicae* sensibles aux pyréthriinoïdes. Aucune mutation sur les codons 918, 932 et 1014 n'a été mise en évidence. Cette séquence a été déposée dans la base de données Genbank sous la référence OM585630. Pour les autres pucerons, les produits PCR obtenus ont également été séquencés par la méthode dite « Sanger » puis les séquences ont été analysées et comparées à la séquence de référence OM585630 (à l'aide du logiciel Codon Code Aligner® (Figure 2).

Figure 2 : Représentation des principales étapes du protocole de recherche d'une résistance aux pyréthriinoïdes liée à la modification de la cible de l'insecticide. Etape I : échantillonnage du puceron dans le prélèvement reçu- Etape II : extraction de l'ADN du puceron – Etape III : amplification d'une portion du gène du canal sodium susceptible de contenir des mutations impliquées dans la résistance aux pyréthriinoïdes – Etape IV : séquençage de l'ADN et analyse par comparaison à la séquence de référence pour identifier d'éventuelles bases mutées.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan et Interprétation

A l'arrivée au laboratoire, 2 à 30 pucerons (avec une moyenne de 16,3 pucerons par prélèvement) ont été échantillonnés pour chaque prélèvement (Annexe 2). Au total, 98 pucerons ont été analysés.

Figure 3 : Cartes des résultats de la recherche de mutations liées à la résistance de cible aux pyréthriinoïdes chez *R. padi*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n’a été détectée. L’aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements reçus. Celui-ci est indiqué à l’intérieur de chaque camembert.

Pour tous les pucerons analysés, aucune mutation n’a été détectée au niveau des trois codons connus pour être impliqués dans la résistance de cible aux pyréthriinoïdes (932, 918 et 1014).

L’analyse des séquences obtenues pour chaque individu n’a pas toujours permis d’avoir un résultat exploitable pour les deux mutations recherchées *kdr* sur le codon 1014 (5,1 % d’échec) et *skdr* sur le codon 918 (1% d’échec).

Conclusion

L’objectif du plan pour cette thématique en 2021 visait à mettre au point une méthode d’analyse pour détecter la résistance de cible impliquant la mutation dite *kdr* chez des populations de *R. padi* sur le territoire français. La méthode développée permet également de génotyper deux autres codons (918 (*skdr*) et 932) connus pour être impliqués dans (ou lié à la résistance aux pyréthriinoïdes chez d’autres espèces d’arthropodes. Cette surveillance n’a mis en évidence aucune mutation impliquée dans la résistance de cible aux pyréthriinoïdes dans les 6 populations analysées. Ces populations ne présentent donc pas de résistance aux pyréthriinoïdes liée à une modification de la cible. D’autres mécanismes de résistance qui n’impliquent pas une modification de la cible pourraient toutefois être présents dans les

populations (par exemple de la résistance par détoxication). A ce jour, seul la mise au point d'un test biologique permettrait de mettre en évidence ces mécanismes de résistance non liée à la cible.

Ce monitoring ne concerne qu'un très faible nombre de prélèvements. Il serait nécessaire d'augmenter le nombre de parcelles prélevées pour avoir une vision plus exhaustive de la présence ou non de résistance de cible aux pyréthriinoïdes dans les populations de *R. padi* en France. La méthode de séquençage à partir d'ADN décrite dans ce travail semble fonctionnelle. Néanmoins, un plus grand nombre d'individus d'origine diverse serait nécessaire pour finaliser complètement la validation de cette méthode.

Partenaires

Nous remercions Marc Delos, expert national grandes cultures, Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux, ainsi que la station expérimentale d'agriculture de la Haute Saône, les stations expérimentales d'Arvalis du Magneraud et d'Etoile, et la FNAMS pour la réalisation et l'envoi des prélèvements.

Référence(s) citée(s)

Fontaine Séverine, Caddoux Laëticia, & Barrès Benoit. (2022). Recherche de l'émergence de la résistance de cible de *Sitobion avenae* vis-à-vis des pyréthriinoïdes sur céréales dans le cadre du plan de surveillance 2021. Zenodo.

Kang Wang, Jun Ning Zhao, Jiao Yang Bai, Yun Zhu Shang, Si Qian Zhang, Yi Fan Hou, Mao Hua Chen, Zhao Jun Han, Pyrethroid Resistance and Fitness Cost Conferred by the *super-kdr* Mutation M918L in *Rhopalosiphum padi* (Hemiptera: Aphididae), *Journal of Economic Entomology*, Volume 114, Issue 4, August 2021, Pages 1789–1795, <https://doi.org/10.1093/jee/toab117>

MNHN & OFB [Ed]. 2003-2022. Fiche de *Rhopalosiphum padi* (Linnaeus, 1758). Inventaire national du patrimoine naturel (INPN).

Wang K, Bai J, Zhao J, Su S, Liu L, Han Z, Chen M. Super-kdr mutation M918L and multiple cytochrome P450s associated with the resistance of *Rhopalosiphum padi* to pyrethroid. *Pest Manag Sci*. 2020 Aug;76(8):2809-2817. doi: 10.1002/ps.5829. Epub 2020 Apr 8. PMID: 32222020.

Date de validation / dernière édition : 25/03/2022

Annexe(s)

Annexe1 : Fiche protocole de prélèvement

PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT

Rhopalosiphum padi / céréales / pyréthriinoïdes

Objet : Identifier, chez le *Rhopalosiphum padi*, des phénomènes de résistances aux pyréthriinoïdes par des tests moléculaires.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des pyréthriinoïdes. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans la note sur le plan de surveillance des résistance 2021.

Période(s) de prélèvement : d'avril à juillet.

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit :

- 30 à 40 feuilles et/ou épis porteurs de *R. padi* provenant de 30 à 40 plants différents répartis sur la parcelle.
- Ne pas prélever de feuilles humides.

Conditionnement :

- Empiler les feuilles (et/ou épis) à plat les unes sur les autres en intercalant régulièrement du papier absorbant.
- Envelopper le tout dans du papier absorbant et placer le prélèvement dans un sachet plastique, type sac congélation, fermé hermétiquement.
- Regrouper ensemble les sachets contenant les feuilles (et/ou épis) d'une même parcelle dans un carton rigide.
- Conserver les sachets dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi.

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive et penser à indiquer la culture hôte.
- Joindre cette fiche au prélèvement.
- Envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi).
- Prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (severine.fontaine@anses.fr et laetitia.caddoux@anses.fr).

Ne pas faire d'envoi la semaine du 14 juillet – avec le jour férié les échantillons risquent d'arriver non exploitables

ANSES LYON- Unité CASPER

Secteur Bases Génétiques de la Résistance (BGR)
31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07
Tél : 04.78.69.68.37 – Fax : 04.78.61.91.45

Annexe 2 : Liste et caractéristiques des prélèvements reçus

Référence ANSES	Référence Expéditeur	Organisme Expéditeur	Origine prélèvement	Date prélèvement
21-0207	21-70-001	CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE	70	08/09/2021
21-0271	NR	ARVALIS - STATION EXPERIMENTALE DU MAGNERAUD	17	22/11/2021
21-0272	NR	ARVALIS - STATION EXPERIMENTALE DU MAGNERAUD	17	22/11/2021
21-0273	21-49-001	FNAMS	49	23/11/2021
21-0277	21-26-001	ARVALIS-STATION EXPERIMENTALE D'ETOILE	26	29/11/2021
21-0279	21-17-003	ARVALIS - STATION EXPERIMENTALE DU MAGNERAUD	17	29/11/2021